

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. VOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Pўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Муратов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК 616.831-006.328:616.831-005.7

Якубов Жахонгир Баходирович
Эшкувватов Гайрат Эркинович
Кариев Гайрат Маратович
Асадуллаев Улугбек Максудович
Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич
Ходжиметов Дилшод Наимович

Республиканский специализированный научно-практический центр нейрохирургии
Ташкентский педиатрический медицинский институт

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759537>

АННОТАЦИЯ

Вступление. Менингиомы головного мозга длительно протекают бессимптомно и достигают больших размеров, в связи с выраженной васкуляризацией удаление таких менингиом может сопровождаться массивным кровотечением. В связи с этим перед их удалением производится эмболизация афферентных сосудов опухоли.

Методы. Показаниями к деваскуляризации опухоли являются: наличие собственной сосудистой сети с гипervasкулярным кровоснабжением, пригодной для эмболизации. После определения сосудов-мишеней осуществляли их облитерацию.

Результаты. Данная публикация описывает случай гигантской парасагитальной менингиомы с применением эмболизации средней оболочечной артерии которая являлась питающей с последующим ее тотальным удалением. Удаление опухоли сопровождалось умеренным кровотечением.

Выводы. Развитие за последнее время эндоваскулярных операций значительно расширяет возможности хирургии гипervasкуляризованных менингиом, повышая радикализм и безопасность операции. Эндоваскулярный метод следует шире применять в качестве как адьювантного, так и основного в лечении гипervasкуляризованных менингиом головного мозга.

Ключевые слова: парасагитальная менингиома, эндоваскулярная эмболизация сосудов опухоли, тотальное удаление менингиомы.

Yakubov Jaxongir Baxodirovich
Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich
Kariev Gayrat Maratovich
Asadullaev Ulugbek Maksudovich
Tukhtamurodov Javlon Abdullaevich
Khodjimetrov Dilshod Naimovich

Republican Specialized Scientific-Practical Center of Neurosurgery
The Tashkent Pediatric Medical Institute.

PREOPERATIVE EMBOLIZATION OF FEEDING VESSELS IN SURGERY OF CEREBRAL MENINGIOMAS

ANNOTATION

Objective. The problem of operations performing at brain meningiomas of difficult topographic localization and intensive blood supply requires search of new methods for its solving.

Methods. Indications for tumor devascularization are: hypervascular vasculature available for embolization.

Results. After determination of target-vessels embolization was performed. After effective devascularization the tumor was totally removed with minimal bleeding.

Conclusions. This method allows to decrease the blood loss during surgical removing of brain tumors with intensive blood supply. This gives an opportunity to perform more radical and less traumatic surgery.

Keywords: giant parasagittal meningioma, preoperative embolization, devascularization, decrease the blood loss, total surgical removal.

Якубов Жахонгир Баходирович
Эшкувватов Гайрат Эркинович
Кариев Гайрат Маратович
Асадуллаев Улугбек Максудович

Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич
Ходжиметов Дилшод Наимович
Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия
илмий-амалий тиббиёт маркази
Тошкент педиатрия тиббиёт институти

БОШ МИЯ МЕНИНГИОМАСИ ЖАРРОХЛИГИДА ОЗИҚЛАНТИРУВЧИ ТОМИРЛАРНИ ОПЕРАЦИЯДАН ОЛДИН ЭМБОЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ

АННОТАЦИЯ

Кирриш. Бош миЯ менингиомалари секин ўсиши ҳисобига узок вақт давомида асимптоматик бўлиб, катта ҳажмгача етиши мумкин, бундай менингиомалар жаррохлигида массив қон кетиши мумкин. Шу муносабат билан, ўсмани олиб ташлашдан олдин уни озиклантирувчи афферент томирлари эмболизация қилинади.

Метод. Ўсмада озиклантирувчи томирларнинг мавжудлиги эндоваскуляр эмболизацияга кўрсатма ҳисобланади. Нишон томир аниқлангандан кейин эмболизация орқали деваскуляризация амалга оширилади.

Натижа. Ушбу нашрда йирик парасагитал менингиома ҳолати муҳокама қилинган, бунда ўсманнинг озиклантирувчи томири ўрта менингеал артерия шохлари бўлиб улар тўлиқ эмболизация қилинган. Ўсмани олиб ташлаш операцияси ўртача қон кетиши билан кечди.

Хулоса. Эндоваскуляр операцияларнинг охириги йилларда кескин ривожланиши гиперваскуляр менингиомалар жаррохлигининг имкониятларини сезиларли даражада оширди ва шу орқали операциянинг радикаллигини ва хавфсизлигини ривожлантирди. Эндоваскуляр эмболизация усули бош миЯ гиперваскуляр менингиомаларини даволашда кўшимча ва асосий усул сифатида кенгрок қўлланилиши керак.

Калит сўзлар: парасагитал менингиома, ўсма томирларининг эндоваскуляр эмболизацияси, менингиоманинг тўлиқ олиб ташланиши.

Актуальность

Менингиомы относятся к опухолям оболочечно-сосудистого ряда. По данным различных авторов, менингиомы составляют от 18 до 35,8 % всех первичных опухолей головного мозга у взрослых и уступают по частоте лишь нейроэктодермальным опухолям [1, 2, 3, 4, 5]. Частота встречаемости менингиом составляет в среднем 7,44 случая на 100 000 человек [1, 3, 5]. В связи с относительно медленным ростом, данные опухоли могут длительно протекать бессимптомно и достигать значительных размеров [1, 2, 3, 5]. Удаление менингиом гигантских размеров нередко, сопряжено с высоким риском массивной кровопотери.

С целью профилактики интраоперационной кровопотери рекомендуется предоперационное проведение ангиографии для определения кровоснабжения опухоли и эмболизации питающих сосудов опухоли [1, 2, 3, 4, 5]. В данной публикации мы

представляем случай удаления гигантской парасагитальной менингиомы после предварительной эмболизации питающих артерий.

Описание клинического наблюдения

Пациентка М., 15 лет госпитализирована 26.10.2018 г. с жалобами на выраженные головные боли, снижение памяти, концентрации внимания. Головные боли усиливались в течение последних двух месяцев. При поступлении сознание ясное, ориентирована, на вопросы отвечает после кратковременной паузы. Со стороны функций черепно-мозговых нервов без очаговых выпадений. Движения конечностей в полном объеме, без парезов и пlegий. Общее состояние по шкале Карновского. соответствует 80%. На МСКТ головного мозга выявлено парасагитальное внутримозговое новообразование гигантских размеров (90–60–85 мм) (Рис. 1).

Рис. 1 На снимках предоперационного МСКТ определяется гигантская парасагитальная менингиома передней и средней трети фалькса с двухсторонним ростом с преимущественным расположением слева, размерами 90–60–85 мм (указана белым кругом).

Большая разобрана на общей клинической конференции: решено провести двухэтапную операцию, первым этапом проведение церебральной ангиографии с эмболизацией питающих сосудов и вторым этапом провести краниотомию с удалением новообразования.

После предоперационной подготовки, под общим интубационным наркозом произведена церебральная ангиография. Выявлено заполнение сосудистой системы опухоли из ветвей

левой средней оболочечной артерии (COA) (Рис. 2). Через проведенный в сосуды новообразования микрокатетер произведена суперселективная эмболизация питающих сосудов с применением комбинации nBCA+Lipiodol в соотношении 1:4 соответственно. Предварительно введен Lipiodol 1мл затем 1 мл эмболизующей смеси. На контрольной ангиографии сосудистая система опухоли не контрастируется (Рис. 2). Первый этап

операции пациентка перенесла удовлетворительно, без ухудшения в соматическом и неврологическом статусе.

Рис 2. На представленных снимках селективной ангиографии – питающие сосуды опухоли являются ветви средней оболочечной артерии (1). После эмболизации питающих сосудов на контрольной ангиографии отмечается отсутствие контрастирования опухоли. На снимках ангиографии в передней и боковой (2,3) проекции можно видеть зону опухоли компримирующая и отодвигающая правую переднюю мозговую артерию и её ветви (указана белым кругом и стрелками). На снимках МСКТ после эмболизации отмечаются гиперденсные участки скопления эмболизата в опухоли (4, 5, 6).

На третьи сутки после эмболизации питающих сосудов произведен второй этап операции, широкая краниотомия лобно-теменной области слева с обнажением сагитального синуса, твердая мозговая оболочка вскрыта дугообразно основанием к сагитальному синусу, обнажена боковая поверхность опухоли. Опухоль внемозговая с бугристой поверхностью, прорастает из твердой мозговой оболочки. Удаление опухоли проводилось кускованием (debulking) и ультразвуковым отсосом. Опухоль практически не кровила, была размягченной и податливой. После удаления внутренней части, опухоль мобилизована и удалена totally с коагуляцией матрикса (Simpson II ст) на твердой

мозговой оболочке парасагитальных отделов лобной области слева. Рана послойно ушита наглухо. Общая кровопотеря составила 250 мл. Гистологическое заключение: переходная менингиома (G1).

Больная пробудилась через 1 час после операции, дополнительного неврологического дефицита не выявлено. Контрольный МСКТ головного мозга показало тотальное удаление опухоли без признаков геморрагии (Рис 3). Больная выписана на 7 сутки после операции без неврологического дефицита. Рана зажила первичным натяжением.

Рис 3. На контрольной МСКТ признаки краниотомии левой лобно-теменной области с тотальным удалением новообразования передней и средней трети фалькса слева. Ложе опухоли на месте удаленного новообразования визуализируется в виде гиподенсной зоны (указано белым кругом).

Обсуждение

Учитывая медленный рост, менингиомы могут длительно протекать бессимптомно и достигать гигантских размеров. В связи с обильным кровоснабжением при удалении данных опухолей кровопотеря начинается уже на этапе доступа и может достигать массивных объемов в зависимости от размеров и локализации [1, 3, 4, 5]. Исходя из вышеизложенного актуальным остается вопрос безопасной, бескровной и радикальной хирургической операции. Радикальность часто сопровождается массивным кровотечением, что требует гемотрансфузии и зачастую снижением радикальности вмешательства. Развитие за последнее время эндоваскулярных операций значительно расширяет возможности хирургии гиперваскуляризированных менингиом, повышая радикализма и безопасности операции. Конвекситальные менингиомы в основном кровоснабжаются ветвями наружной сонной артерии в частности

средней оболочечной артерией [1, 2, 3, 4, 5], что создает благоприятные условия для эмболизации питающих сосудов как и в представленном случае.

Вывод

При определении тактики хирургического лечения менингиом важным является комплексное нейровизуализационное обследование, при этом учитывая обильное кровоснабжение наряду с МРТ необходимо проводить селективную ангиографию питающих сосудов с эндоваскулярной эмболизацией питающих сосудов. Комплексный подход в хирургии менингиом независимо от локализации позволяет минимизировать риск развития осложнений, повысить радикализм вмешательств и улучшить функциональный исход. Эндоваскулярный метод следует шире применять в качестве как адьювантного, так и основного в лечении гиперваскуляризированных менингиом головного мозга.

Литература

1. Ишмухаметов Р.Ш., Культуманов А.С., Смаилов Н.С. Первый опыт эндоваскулярной эмболизации и удаления менингиомы крыльев основной кости. Нейрохирургия и неврология Казахстана. 2017г. №1 (46): Стр 56-59.
2. Пятикоп В.А., Котляревский Ю.А., Кутовой И.А. Предоперационная эмболизация сосудов, кровоснабжающих первичные опухоли головного мозга. ISSN 1810-3154. Украинський нейрохірургічний журнал. 2012г. №3: Стр 14-18.
3. Сергиенко Ю.Г., Пятикоп В.А. Сравнительный анализ влияния применения дооперационной эндоваскулярной эмболизации на результаты хирургического лечения гиперваскуляризированных менингиом. Эндоваскулярна нейроентгенохірургія. 2016г. №4(18): Стр11-17.
4. Gruber A., Killer M., Mazal P. Preoperative embolization of intracranial meningiomas: a 17-years single center experience. Minimal invasive neurosurgery. 2000. 43: p18-29.
5. Raper D.M.S., Starke R.M., Henderson F. Jr, Ding D., Simon S., Evans A.J., Jane J.A. Sr, Liu K.C. Preoperative Embolization of Intracranial Meningiomas: Efficacy, Technical Considerations, and Complications. AJNR Am J Neuroradiol. Sep 2014. 35: p1798–1804.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000